

5. Skovajsa Pavol, Palata Luboš [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://jaroslav.blog.cz/1008/zvlastni-zprava-bratislavskeho-rozhlasu-a-atentat-na-prezidenta-slovenskeho-statu>
6. ŠtOFFA Martin. Závěrečná maturitná práca z dejepisu o ThDr. Jozefovi Tisovi [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://www.sp-s.wz.cz/predstavitelia/tiso/zaverecnamaturitna.htm>
7. Аморт Ч., Єдлічка І. М. Розшукується невідомий зрадник. – К., 1971.
8. Кабанець Є. П. Загибель Успенського собору: міфи і дійсність. Документальне розслідування. – К., 2011.
9. Кабанець Є. П. Знищення Успенського собору в 1941 р.: нові матеріали // Пам'ятки України. – 2012. – № 6. – С. 80-87.
10. Кабанець Є. П. Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. // УІЖ. – 2011 – № 5. – С. 81-97.
11. Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории. В 2-х кн. – М., 2005. – Кн. 1.

Калінович О. І.

Завідувач сектору

Коркач С. О.

Молодший науковий співробітник

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА У ПЕРЕЯСЛАВІ (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)

Дослідники переяславських старожитностей І. Крамаренко, А. Стороженко, Д. Зубков, користуючись описами церковного майна та кліровими книгами, встановили, що перші згадки про церкву, освячену на честь Покрови Божої Матері, належать до 1614 р. [2, 4; 1080, 389]. Церковні описи повідомляють, що “...прежде этой Церкви, в городе Переяславе, в нынешнем Покровском приходе, существовала Церковь XVII столетия, но когда именно и кем она построена, в память ли Покрова или в другое имя была создана, деревянная ли или каменная была, где стояла и по какой причине закрыта, ни из каких документов не видно, и по преданию неизвестно, видно только, что она не на том месте существовала, на котором существует нынешняя Церковь” [3, 902-916].

Церква була розташована на південному боці міста поблизу трактової дороги, яка вела на Київ, ліворуч від річки Альти, відокремленої від церкви напіврозритим валом. Неподалік від церкви були розміщені великі міські ворота – Альтицька брама або Башта.

Наприкінці XVII ст. Переяслав мав статус полкової столиці. Аби нащадки згадували їхні імена із вдячністю, переяславські полковники беруть активну участь у відбудові православних храмів. На цей період дерев'яні стіни Покровської церкви стали вже непридатними, тому парафіяльна громада вирішила звести нове приміщення.

У 1704 р. біля старої Покровської церкви переяславський полковник Іван Мирович, племінник гетьмана Івана Мазепи, заклав фундамент нового кам'яного храму на честь взяття Азова [6, 337-351]. Спорудження церкви відбувалося під керівництвом та коштом самого Мировича. У 1706 р., коли обставини Північної війни змусили полковника залишити Переяслав, його дружина Пелагея продовжила справу чоловіка. Під її керівництвом закінчено будівництво храму, а також завдяки турботі Пелагеї церква була забезпечена необхідними речами [6, 346]. Храм освячено 30 вересня 1709 р. переяславським єпископом Захарією Корніловичем [3, 902].

Після того, як за наказом Петра I від 8 квітня 1712 р. уся родина Мировичів за прихильність до Мазепи була заслана до м. Тобольська, про храм піклувалася лише дочка Пелагеї – Феодора, яка вийшла заміж за генерального обозного Якова Лизогуба. Потребами церкви переймалися й сам Яків Лизогуб та його син Григорій [6, 346-347].

Із Покровською церквою пов'язано кілька легенд. За однією з них, бані храму порівняно зі стінами були дуже мініатюрними, тому що Мазепа заборонив Мировичеві закінчити будівництво церкви відповідно до первісного задуму, побоюючись, що вона буде красивішою за зведений гетьманом Вознесенський собор (1695-1700). Одного разу Мазепа сказав

Мировичу: “Что, полковник, будем щеголять церквями, будем стиричать?” [6, 351]. Ці слова дуже засмутили Мировича, і він наказав якомога скоріше закінчити будівництво. За другою – нібито кінь Мазепи упав перед Покровською церквою, коли він проїздив повз неї востаннє перед Полтавською битвою, що було сприйнято народом за поганий знак. У третьому переказі йдеться про те, що, злякавшись нещасного випадку з конем, Мазепа молився перед образом чудотворної ікони Богородиці, і з очей її потекла сльоза [6, 351].

Є ще один цікавий факт, пов'язаний із храмом. У часи польського панування Покровську церкву у православних відібрали католики-уніати. У 1638 р. племінник коронного гетьмана Жолкевського Лукаш, воєвода брацлавський, староста переяславський, заснував за приписом Сейму при храмі єзуїтський колегіум, на утримання якого призначив містечко Бубнов Золотоніського повіту разом із волостю. Луку Жолкевського було поховано при колегіумі, але в 1648 р. повсталі козаки зруйнували заклад, а прах його засновника розвіяли за вітром [3, 952].

Покровська церква відзначалася прекрасними архітектурою та внутрішнім оздобленням. Будівля була кам'яною, одноповерховою, однопрестольною, хрестоподібною, готичного стилю, з трьома банями та двома фронтонами. Висота церкви з хрестами становила 29,82 м, товщина стін – 2,63 м, зовнішня окружність стін становила 92,3 м. При вівтарі з південного боку містилася ризниця, а з північної – пономарня.

До стін храму з північної, південної та західної сторін були прибудовані притвори, які мали такі ж розміри, як і пономарня. У вівтарі було три вікна, а в середній частині церкви – вісім. Церква мала шестеро двостулкових дверей: по двоє з північного, південного та західного боків.

Внутрішнє приміщення Покровської церкви було прикрашене високохудожнім настінним розписом з зображеннями на повен зріст Божої Матері, свв. архангелів Михаїла та Уриїла, свв. апостолів Петра і Павла, свв. прпп. Антонія та Феодосія Печерських. Привертала увагу велика дерев'яна ікона “Моление о чаше”, на котрій Спаситель, також зображений на повний зріст, молиться у Гетсиманському саду перед хресними стражданнями та смертю.

На початку XVIII ст. іконописці зображували на іконах не тільки святих, а й світських осіб. Портрети єпископів і фундаторів храмів часто зустрічалися на церковних стінах. На одній зі стін Покровського храму був розміщений портрет єпископа переяславського та бориспільського Арсенія Берла – засновника Переяславського колегіуму.

Особливо цікавою була ікона Покрови Божої Матері у футлярі під склом, написана у 1704 р., розміром близько 2 м (її копія зберігається в Державному музеї українського образотворчого мистецтва, оригінал же зник під час руйнування храму). На іконі цій, крім образів, які традиційно зображувалися на Покровській іконі у верхній частині, посередині був зображений іконостас, а під іконостасом, у нижній частині ікони, містилося зображення імператора Петра I в обладунках і короні західноєвропейського зразка та імператриці Катерини I у декольтованій сукні, з віялом у руці. Біля царя було зображено гетьмана Мазепу, теж в обладунках, у горностаєвій мантії, біля гетьмана – полковника Мировича, біля цариці – придворних дам, одягнених у європейські сукні, та українську жінку в “кораблику” – популярному тоді народному головному уборі. Збоку містилися зображення козаків у національних костюмах. Навпроти імператора був зображений архієпископ Феофан Прокопович з духовенством [3, 944].

“Полтавські єпархіальні відомості” вказують, що ікона написана в Петербурзі, вірогідно, одним із художників, які Петром I були відіслані на навчання за кордон. Після повернення до Росії вони прикрашали Петербург та Москву своїми роботами [3, 944].

Цю ікону описав Тарас Шевченко у серпні 1845 р., під час свого першого приїзду до Переяслава, розпізнавши в авторі не іконописця, а світського за духом художника, який пройшов західноєвропейську школу: “В этой церкви хранится замечательная историческая картина, кисти, должно думать, Матвеева, если не иностранца какого...” [5, 152]. Пожертвував її фундатор Покровської церкви переяславський полковник Іван Мирович. Як відомо з церковних описів, ікона була храмовою і містилася в іконостасі. У 1830 р. її було знято і перенесено на стіну праворуч від іконостасу, а на її місці розмістили традиційну Покровську ікону [3, 944].

Т. Г. Шевченко замалював цей храм, залишивши напис: “Церков Покрова, построенная 1709 полковником Мировичем”.

Крім ікони, Мировичі пожертвували для окраси храму багато речей. Ось список жертв (за даними церковних описів 1872 р.): потир срібний, позолочений, з чеканкою; срібна позолочена риза на іконі Богоматері, на якій був вирізаний напис: “По обещанию до Церкви

Покрова Пресвятыя Богородицы в городе Переяславле сія ікона з ліхтарем (подсвечником) и щипцами серебрянными отданы Пелагеєю Ивановною Мыровичевою полковницею Переяславскою и сыном Дмитрием Ивановичем за спасение душ своих 1745 года марта 30 дня” [3, 947] (ікона ця, можливо, була надіслана Мировичевою із тобольського заслання); два срібних підсвічники та щипці; фелонь червоної парчі, епитрахиль червоної парчі, [3, 948-949]. Усі речі були розкішно оздоблені золотим шиттям та перлами.

Доля сім’ї Мировичів склалася досить трагічно. Спочатку, 1712 р., родину Івана Миловича позбавили всіх маєтностей в Україні й вислали до Москви за прихильність до Мазепи. З ним емігрували син Федір та дочка Ганна. Потім, у 1716 р., Пелагію Мировичеву з дітьми відправили до м. Тобольська, а Василя Миловича звинуватили у зв’язках з братом Федором і після тортур засудили до каторги.

У Тобольську Миловичі прожили майже 30 років. Тут вирости діти й онуки Пелагії Миловичевої, тут дехто з них знайшов і вічний спочинок. Полковниця Миловичева виховувала своїх дітей у пошані до прадідівської віри. На цьому ґрунті в неї стався конфлікт із іншим сином, Дмитром. Він навчався в Тобольській школі для шведських військовополонених і, під впливом учителів-лютеран, захитався у вірі, почав уникати богослужінь у православному храмі. Тоді мати власноруч побила 18-річного юнака й на півроку замкнула його в лазні, щоб вигнати з нього “лютеранську ересь”. Саме з Дмитром Пелагія Миловичева доживала віку в Сибіру і постійно клопоталася про дозвіл на повернення в Україну.

Дозвіл був їм нарешті дано аж 1744 р., коли пані Миловичевій минуло вже, мабуть, 80 літ. Незважаючи на дуже похилий вік і тяжку в ті часи дорогу, Пелагія в супроводі Дмитра того ж року виїхала з Сибіру й тільки наступного прибула в Україну [1, 13].

Упокоїлась вона в рідній землі, можливо, на цвинтарі Покровського храму, збудованого її чоловіком.

За церковними статистичними даними, Покровська церква належала до 7 класу. Штат церкви складався зі священника та дяка. Вони отримували штатну платню: священник – 90 руб., дяк – 36 руб. сріблом, з якої вираховувалось по 2 копійки з рубля до складу духовного пенсійного капіталу [3, 902].

Церква мала свою землю – 2 десятини 719 квадратних сажнів. Земля надавалася в оренду під будівництво, а отримані кошти надходили на користь церкви. При цьому священник і дяк не мали ніяких інших угідь [3, 950].

За даними церковного опису, започаткованого 1709 р., настоятелями Покровської церкви з 1704 по 1870 рр. були:

Василь Рженецький, призначений настоятелем ще до освячення церкви в 1704 р.;

священонамісник Олександр Бахчевський, при ньому – вікарні священники Іоанн та Миколай, прізвища їх невідомі (1734–1739);

протопіп Павло Скрипчинський, при ньому – вікарні священники Іоанн (прізвище невідоме) і Миколай Козловський; священники Діонісій Тимошенко, Микита, Іоаким Михайловський (1739–1772);

протопіп Іоанн Ставинський, при ньому – вікарії Іоаким Михайловський, Даниїл Бутовський, Лев Гулінський (1772–1808);

протоієрей Василь Павловський (1809–1826);

Скакунов, Рекало, Кадянов, Лука Козачковський, Горунович, Базилевський, Михайловський, Романовський (служили почергово, 1826–1837);

протоієрей Данило Бутовський (1837–1864);

священник Олександр Діонісієв (1864–1868);

священник Іоанн Логвінов (1868);

священник Кирило Магеровський (1868–1870) [2, 911-939].

До числа парафіян церкви входили військові, штатські, купці, міщани, козаки та казенні селяни. За кліровою книгою 1868 р., церковна парафія складалася з військових (28 ч. та 29 ж.), штатських (8 ч. та 10 ж.), купців (4 ч. та 1 ж.), міщан (76 ч. та 85 ж.), козаків (64 ч. та 75 ж.), казенних селян (40 ч. та 40 ж.) [3, 951].

Прибутками церкви були переважно пожертвування парафіян, наприклад: білет № 10066, виданий 27 жовтня 1847 р. Полтавським приказом громадського призріння про внесення на користь церкви, згідно з заповітом генерала артилерії Петра Капцевича, 536 руб. 78 коп. сріблом;

свідоцтво, видане 28 серпня 1860 р. № 4955 Київським приказом громадського призріння про внесення на користь священика цієї церкви вдовою протоієрея Мариною Пилипівною Нестеровською 100 руб. сріблом на спомин душі померлого протоієрея Олександра та його родичів [3, 949-950].

Покровська церква в 1922 р. була націоналізована радянським урядом, у 1932 р. заборонено проводити служби без всіляких пояснень, а в 1936 р. храм було знищено.

На згадку про Покровський храм донині дійшли тільки його зображення на малюнках козака Чапіги, Тараса Шевченка та Володимира Заболотного, які засвідчують високу майстерність та довершений художній смак народних зодчих XVIII ст.

Примітки

1. Гнатюк В. Старшинський рід із Переяслава // Людина і світ. – 1998. – №3. – С. 13.
2. Зубков Д. Покровская церковь г. Переяслава, Полтавской губернии // ПЕВ. – 1913. – № 15. – С. 1080.
3. Историко-статистические церковные сведения. Покровская церковь в городе Переяславе // ПЕВ. – 1870. – № 22. – С. 902-952.
4. Описи Київського намісництва 70-80 років XVIII ст. // Описово-статистичні джерела. – К. : Наукова думка, 1989. – 389 с.
5. Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка. – К., 1888. – С. 152.
6. Стороженко А. Михайловская и Покровская церкви в Переяславе, Полтавской губ. (к рисункам Шевченко) // КС. – 1891. – №2. – С. 337-351.

Климчук А. М.

Редактор, Портал “Віртуальний Станіславів”

ЮХИМ ЙОСИПОВИЧ СІЦІНСЬКИЙ – ДОСЛІДНИК ДАВНЬОЇ ЦЕРКОВНОЇ КНИГИ

Наукові зацікавлення Юхима Йосиповича Сіцинського відзначалися різноплановістю та різноманітністю. У його творчому доробку понад двісті праць, в яких досліджуються різноманітні проблеми з історії, археології, мистецтва, архітектури, етнографії. Крім всього іншого дослідника цікавила давня книга – рукописна і друкована.

Вже в досить молодому, тридцятилітньому віці, Ю. Й. Сіцинський спромігся на першу студію з ділянки книгознавства [1]. Вона присвячена православному Євангелію першої половини XVI ст., знайденому у Воскресенській церкві м. Сатанова. В описовій формі своєї статті він згадує, що книга має 246 аркушів, є повним складом четвероєвангелія з Місяцесловом та містить численні історичні власницькі та вкладні записи (12 різночасових записів). Дуже важливою ознакою його описування є повністю наведені маргіналії та вкладні записи. Одночасно, аналізуючи ці записи, дослідник розповідає про її долю і наводить ці записи, починаючи від найдавнішої, зробленої у 1552 р., у часи польського короля Сигізмунда, коли книга була передана в дар церкві м. Княжполь. Він детально зупиняється на історії м. Княжполя Кам'янецького повіту, заснованого у XV ст., історії його церкви, показує, що цей запис свідчить про наявність церкви вже у 1552 р.

Надалі Ю. Й. Сіцинський наводить й інші записи – про те, що у 1657 р. ця книжка була вже в Берлінцях Могилівського повіту, пов'язуючи її переміщення з війною Богдана Хмельницького, надалі простежує її долю у 1669 р. – у Храмі Різдва Христового у Києві. Через 4 роки, коли Поділля зайняли турки, у 1673 р. – в Яворі, в Галичині, подарована священику Василю Летовичу в маєтку Яна Собеського. Надалі, у 1690 р., це Євангеліє, після відходу турків, з'являється у м. Шаргороді, про що свідчить вкладний запис священику Прокопію на спомин душі. Наступний запис 1789 р. пов'язаний з іменем Василя Скринова та селом Зозулиці (Київська або Волинська губ.) – власність ієрея Василя Злочанського. Надалі він повідомляє, що рукописна книга була передана до Церковно-археологічного музею Київської духовної академії (що сьогодні зберігається в ІР НБУВ). У кінці статті від редактора вміщуються відомості про ще одне Євангеліє XVII ст. молдаво-валахійського кириличного письма, що зберігалось у Подільській єпархії та передане, за бажанням його колишнього власника, доглядача Кременецького духовного училища М. Яворовського, у дарунок Імператорській Публічній бібліотеці в Санкт-Петербургу. Найбільш ранній власницький запис – 1675 р. – ієрея Афанасія в с. Кривецькому.

На одному із засідань Подільського єпархіального історично-статистичного комітету Ю. Й. Сіцинський виголосив доповідь про подільські друкарні [4]. Цю доповідь було надру-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священника у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015